

SOG'LOM TURMUSH TARZI

Xusanxodjayeva Feruza Eminjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372227>

Kundalik iste'mol qiladigan ovqatlarimiz nafaqat biz uchun balki kelajak avlod uchun ham asqotadigan odat tusiga aylanadi. Kunlik ratsionimiz bizning sog'lom bo'lishimiz uchun va albatta uzoq umr ko'rishimiz uchun juda foydalidir. Sog'lom ovqatlanish uchun shuni unutmaslik kerakki biz ablatta parhez tutishimiz shart emas shunchaki kundalik hayotta vitamininga boy bo'lgan mevalar va sabzavotlarni iste'mol qilish kifoyadir. Hozirgi kunda ayniqsa yosh bolalar o'rtasida ko'payib borayotgan semizlik darajasi ham albatta noto'g'ri ovqatlanish natijasidir. Ko'p yoshlar ish bilan band bo'lishi ovqat tayyorlashga vaqti yo'qligi sababli ko'p darajada fast food ya'ni tez tayyor bo'ladigan ovqatlarni yeyishmoqda va natijada ko'p kasalliklar yuzaga kelmoqda. Shu kasalliklarni oldini olish natijasida ommaviy axborot vositalari va boshqa telekanallarda tez tayyor bo'ladigan ovqatlarning zararlari haqida tushuntirish ishlari olib borilishi kerak. Sog'lom boshlangan xayot tarzi insonni nafaqat kayfiyatini ko'taradi balki ish unumdorligini ham oshirishga yordam beradi. Inson sog'lom ovqatlanish tartibiga sekin astalik bilan kirib borishi lozim aks xolda bunday tartib sizmi bezdirib yuborishi mumkin va keyinchalik bunday tartibdan voz kechishga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Keling endi kundalik taomlar iste'mol miqdoriga o'tsak. Odatda ko'p insonlar nonni o'ta ko'p darajada iste'mol qilishga odatlanishgan. Bu esa insonlarni semirib ketishga va xazmni qiyinlashtirishga olib keladi. Nonni o'rniga arpa, makkajo'xori, tariq, so'li kabi dukkaklilarni donini tegirmondan o'tkazib non ko'rinishida iste'mol qilinsa insonni mikro va makro elementlar bilan taminlaydi va ovqat xazm bo'lishi uchun ham foydalidir. Kunlik iste'mol qilinadigan meva va sabzavotlar poliz maxsulotlari va ko'kat maxsulotlarining umumiy miqdori 800-900 g ga yetkazilishi keksa yoshdagi insonlar uchun ham o'rta yoshdagi insonlar uchun ham xazm qilish jarayoni uchun foydalidir va albatta organizmni vitaminlar bilan boyitadi. Shuni takidlash joizki yoz fasllarida poliz maxsulotlarini (uzum, olma, qovun, tarvuz va boshqalar) keragidan ham ko'p miqdorda iste'mol qilish inson organizmini vitaminlar bilan to'yintiradi va organizmni ummun tizimini mustahkamlaydi. Shuni alohida takidlash joizki qish fasllarida ilik uzuldi paytlarda inson bir necha vitaminlarga muxtoj bo'ladi kasalikka chalinish xolatlari ham ko'payadi. Shularni oldini olish maqsadida bir necha meva va sabzavotlarni quritilgan xolda yoz oylarida zaxira qilish talab etiladi bazi maxsulotlarni esa muzlatilgan xolda olib qo'yish kifoya. Qaxraton qishda ushbu maxsulotlarga bo'lgan vitaminlarni qondiramiz. Barchaga ma'lumki qish oylarida insonda vitamin yetishmaslik oqibatida kamqonlik suyak yemirilish va shu turdagi kasalliklar yuzaga keladi. Shu kabi kasalliklarni oldini olish maqsadida doim vitamininga boy bo'lgan maxsulotlarini kunlik ratsionga kiritishimiz joiz. Har kuni 1 donadan olma mevasini iste'mol qilish organizmda kamqonlik kasaligini oldini oladi. O'rik mevasini iste'mol qilish esa yurakka foydali xisoblanadi. Qish kunlarda esa quritilgan o'rik mevalarini qaynatib sharbatini iste'mol qilish yurakni baquvvat qilishga vitaminlar bilan to'yintirishga va immun tizimini ko'tarishga kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Yana shuni takidlab o'tish joizki ko'p insonlar xaddan ortiq darajada shakar maxsulotlarini iste'mol qiladi bu esa organizmda qand miqdorini oshishiga olib keladi. Odatda shakar maxsulotini o'rnini bosish uchun asaldan foydalanish samaraliroqdir. Kunlik ratsionda suv ichish ham insonni vitaminlar bilan boyitadi. Kunlik

ichilgan qaxva, choy va sharbatlar suv o'rnini bosa olmaydi. Suvga bo'lgan kunlik extiyoj xar 1 kg vazm uchun 30-35 ml ni tashkil qiladi. Gazlangan shirin ichimliklardan voz kechgan maqul. Ular tarkibida ko'p moqdorda shakar mavjuda bu esa insonni tez semirib ketishiga va organizmda qand miqdorini oshirib ketishga olib keladi. Oqsilga boy bo'lgan taomlarni ham kunlik ratsionga kiritish joiz xisoblanadi. Oqsilli maxsulotlarga go'sht, baliq, qisqichbaqalar, yong'oqlar, qo'ziqorinlar, ba'zi dukkakli o'simliklar, va albatta tuxum kiradi. Shuni alohida takidlab o'tish joizki ba'zi insonlar tez ozish natijasida organizmda turli xil kasalliklarni ortirib olishmoqda. Sog'lom ovqatlanish sog'lom turmush tarzi unumli ish va chiroyli qomat garovidir.

References:

1. Nader PR, O'Brien M., Houts R. et al. Identifying risk for obesity in early childhood // Pediatrics. — 2006. — 118 (3). — P. 594-601.]
2. [BOLALARNI OVQATLANTIRISHNI AUTSORSING USULIDA TASHKIL ETISH E.Sanayev, A.Sadikova, N.Polatova, S.Karabayev (ilmiy maqola)]
3. 3.[МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ФИЗИОЛОГИЯСИ ВА ГИГИЕНАСИ АСОСЛАРИ О.А.Махмудова Д.Б.Қосимова Тошкент-2018]
4. 4.[А. А. КОРОЛЕВ ГИГИЕНА ПИТАНИЯ Москва Издательский центр «Академия» 2014. 374-384 с]
5. G.I.Shayhova Bolalar va o'smirlar gigiyenasi –T.:2011. 205-220 bet
6. Optimal ovqatlanish va qarishga qarshi dori. Kapitonova. E.K.2015
7. Спиричев В. Б. Витаминная обеспеченность учащихся школьного возраста и пути оптимизации// Вопр. Питания. – Москва, 1992. 6-14 с.